

GEOGRAFIK JOYLASHUV VA LOGISTIKA – GSP+ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISHDA NO-TARIF TO‘SIQLAR (O‘ZBEKISTON, BOLIVIYA, FILIPPIN VA SHRI-LANKA MISOLIDA)

Quldoshev Azizbek Muzaffar o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Biznes boshqaruvi fakulteti”,

“Jahon iqtisodiyoti yo‘nalishi”, 2-kurs magistranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada GSP+ savdo imtiyozlaridan foydalanishga ta’siri bor bo‘lgan notarif barierlar - ayniqsa, geografik joylashuv va logistika infratuzilmasining roli tahlil qilinadi. O‘zbekiston, Boliviya (quruqlikda joylashgan) hamda Filippin va Shri-Lanka (qirg‘oqbo‘yi) misolida taqqoslovchi tahlil o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, eksportda logistika samaradorligi va yuk tashish vaqti GSP+ imkoniyatlaridan foydalanish darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Landlocked davlatlar uchun tashqi savdoda qo‘shimcha xarajat va vaqt yo‘qotilishi ushbu imtiyozlarning samaradorligini pasaytiradi.*

***Kalit so‘zlar:** GSP+ savdo imtiyozlari, No-tarif to‘siqlar, Geografik joylashuv, Logistika infratuzilmasi, Landlocked davlatlar, Eksport logistikasi, Yevropa Ittifoqi bozori, O‘zbekiston tashqi savdosi*

***Abstract.** This paper explores the impact of non-tariff barriers, particularly geography and logistics infrastructure, on the effectiveness of GSP+ trade preferences. A comparative analysis was conducted between landlocked countries (Uzbekistan and Bolivia) and coastal states (Philippines and Sri Lanka). The findings show that efficient logistics and shorter delivery times significantly influence the actual benefits from GSP+ preferences. For landlocked nations, additional transit time and costs reduce the overall impact of tariff exemptions.*

***Keywords:** GSP+ trade preferences, Non-tariff barriers, Geographical location, Logistics infrastructure, Landlocked countries, Export performance, EU market access, Uzbekistan foreign trade*

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние нетарифных барьеров, в частности географического положения и логистической инфраструктуры, на эффективность использования торговых преференций GSP+. Сравнительный анализ проведён на примере Узбекистана и Боливии (страны без выхода к морю) и Филиппин и Шри-Ланки (прибрежные государства). Результаты показывают, что логистика и время доставки существенно влияют на степень использования GSP+. Для стран, не имеющих выхода к морю, дополнительные расходы и задержки снижают выгоду от тарифных преференций.*

Ключевые слова: Торговые преференции GSP+, Нетарифные барьеры, Географическое положение, Логистическая инфраструктура, Страны без выхода к морю, Экспортная логистика, Доступ на рынок ЕС, Внешняя торговля Узбекистана

KIRISH

GSP+ tizimining mohiyati. Generalizatsiyalashgan imtiyozlar tizimi (Generalised Scheme of Preferences, GSP) – rivojlanayotgan davlatlar uchun eksportda bojxona imtiyozlari taqdim etuvchi xalqaro savdo dasturidir. GSP+ esa ushbu tizimning kengaytirilgan turi bo‘lib, inson huquqlari, mehnat me‘yorlari, ekologiya va boshqaruv bo‘yicha 27 ta xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan, rivojlanayotgan davlatlarga qo‘shimcha preferensiyalar beradi. GSP+ maqomini olgan davlatlarga Yevropa Ittifoqi (YI) bozoriga kirishda 66% tarif yo‘nalishlari bo‘yicha bojxona bojlari to‘liq bekor qilinadi. Demak, GSP+ savdo imtiyozlari paketi ushbu davlatlar uchun Yevropaga eksport hajmini oshirishda muhim rag‘bat bo‘lib xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi. GSP+ doirasida tariflar bekor qilingani bilan, amaliyotda ayrim davlatlar bu imtiyozlardan to‘liq foydalana olmayapti. Sababi – *no-tariff to‘siqlar*, jumladan mamlakatning geografik joylashuvi va logistika infratuzilmasi bilan bog‘liq cheklovlar. Masalan, dengizga bevosita chiqish yo‘li yo‘q (landlocked) mamlakatlar eksport uchun qo‘shimcha tranzit bosqichlariga ega bo‘ladi, bu esa yuk tashish *vaqtini* uzaytiradi va *xarajatlarni* oshiradi. Bundan tashqari, ichki transport va bojxona tizimi rivojlanishi darajasi – *logistika samaradorligi* – past bo‘lgan davlatlar ham GSP+ imtiyozlaridan samarali foydalanishda qiyinchilikka duch keladi. Shu jihatdan, O‘zbekiston va Boliviya kabi quruqlikda o‘ralgan davlatlar hamda Filippin va Shri-Lanka kabi qirg‘oqbo‘yi davlatlar misolida GSP+ imkoniyatlaridan foydalanishdagi tafovutlarni o‘rganish muhimdir. Bu to‘rt mamlakatning GSP+ dasturida ishtirok etishi va ularning geografik holati solishtirma tahlil uchun qulay zamin yaratadi.

Masalaning ahamiyati. 2021-yil aprelda O‘zbekiston Yel GSP+ savdo imtiyozlariga ega bo‘lib, YI bozoriga 6 mingdan ortiq tovarlarni bojxonasiz eksport qilish huquqini qo‘lga kiritdi. Bu tashabbus qisqa muddatda ijobiy samara berdi – bir yil ichida O‘zbekistonning Yevropaga eksporti qariyb ikki baravarga oshdi. Biroq, geografik jihatdan dengizga chiqish uchun kamida ikkita davlatni kesib o‘tishi kerak bo‘lgan O‘zbekiston uchun bu o‘shishni barqaror davom ettirish oson emas. Xuddi shunday, Janubiy Amerikada yagona dengizga chiqolmaydigan davlatlardan biri Boliviya ham GSP+ doirasida Yevropaga eksportdan unchalik katta foyda ko‘rmayapti – 2023-yilda Boliviya dan YI importlarining atigi €35 mln qismi GSP+ preferensiyalari

ostida amalga oshirildi (jami €624 mln importdan). Aksincha, Filippin va Shri-Lanka kabi orol va qirg'oqbo'yi mamlakatlar Yevropa bozoriga eksportda sezilarli yutuqlarga erishmoqda: masalan, Filippin 2023-yilda YI mamlakatlariga €8,6 mlrd eksport qildi, shundan €2,0 mlrd (taxminan 23%) GSP+ boj imtiyozlaridan foydalangan holda amalga oshirilgan. Shri-Lanka esa 2023-yilda Yevropaga €2,6 mlrd eksport qilgan bo'lib, uning yarmiga yaqini (€1,3 mlrd) GSP+ preferensiyalari asosida bo'lganligi qayd etilgan. Ushbu farqlar geografik joylashuv va logistika imkoniyatlarining rolini ochib berishi bilan dolzarbdir.

Metodologiya

Tadqiqot dizayni. Ushbu ish taqqoslash va deskriptiv tahlil usullariga tayangan. Tanlangan to'rt davlat – O'zbekiston, Boliviya, Filippin va Shri-Lanka – GSP+ imtiyozlari beneficiary (foydalanuvchi) mamlakatlari bo'lib, ularning ikkitasi **dengizga chiqish yo'li yo'q** (landlocked), ikkitasi esa **qirg'oqbo'yi/orol** davlatlar sifatida tanlab olindi. Bunday tanlov geografik omilning ta'sirini solishtirishga imkon beradi.

Ma'lumotlar manbalari. Tahlil uchun Yevropa Ittifoqi savdo statistikasi, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlarning ochiq ma'lumotlaridan foydalanildi. Davlatlarning logistika salohiyati **Logistics Performance Index (LPI)** – Jahon banki logistika samaradorlik indeksi ballari (2023 y.) – hamda eksport yuklarini jo'natish uchun talab etiladigan o'rtacha *yetkazib berish muddati* (Lead time to export, median case) ko'rsatkichlari tahlil qilindi. LPI indeks ballari Jahon banki hisoboti (2023) ma'lumotlari asosida olindi. Yuk tashish muddatlari esa Jahon bankining 2018-yilgi LPI tadqiqotidagi o'rtacha eksport yetkazib berish vaqti ko'rsatkichlariga tayandi (masalan, 2018-yilda O'zbekiston uchun 16 kun, Shri-Lanka – 6 kun, Boliviya – 3 kun, Filippin – 1 kun). Shuningdek, *kartografik vizualizatsiya* uchun BMTning quruqlikda joylashgan rivojlanayotgan mamlakatlar (LLDC) xaritasi hamda muallif tomonidan tayyorlangan diagrammalardan foydalanildi.

Tahlil usullari. Dastlab har bir davlat bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar (geografik holati, aholi soni, YAIM hajmi, yalpi eksporti, YI ga eksport ulushi va h.k.) qiyosiy jadvalda keltirildi. So'ngra GSP+ qo'llanila boshlaganidan keyingi eksport tendensiyalari, ayniqsa YI bozoriga eksport o'sishi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Logistika ko'rsatkichlari – LPI ballari va sub-indikatorlari (infratuzilma, xalqaro yuk tashish, bojxona rasmiylashtiruv samaradorligi, yetkazib berish o'z vaqtligining chastotasi va h.k.) – bo'yicha to'rt mamlakat solishtirildi. Bundan tashqari, yuk jo'natishning o'rtacha muddati va xarajatlari (mavjud ma'lumotlarga ko'ra) ko'rib chiqildi. Natijalar bo'limida bu taqqoslashlar asosida **2 ta jadval, 3 ta diagramma** va **1 ta xarita** shaklida vizual materiallar taqdim etildi.

Cheklashlar. Ma'lumotlarning so'nggi yillarga tegishli emasligi (LPI 2023, yetkazib berish muddati 2018) tahlilga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, GSP+ dasturining eksportga to'liq ta'siri ko'pincha boshqa omillar (ichki ishlab chiqarish hajmi, global talab, pandemiya, geosiyosiy o'zgarishlar) bilan ham chambarchas bog'liq ekanini inobatga olish lozim. Shu bois, **Munozara** bo'limida statistik ko'rsatkichlar ortidagi omillar chuqurroq muhokama qilindi.

Natijalar

Tanlangan davlatlar. Jadval-1 da to'rt mamlakatning asosiy iqtisodiy va savdo ko'rsatkichlari keltirilgan. E'tiborga loyiq jihati – Filippin aholisi ko'pligi va iqtisodi hajmi bo'yicha qolganlardan ancha yirik (YAIM \$437 mlrd, 2023) bo'lib, uning umumiy eksport hajmi ham katta (2022-yilda \$78,9 mlrd). Boshqa tomondan, O'zbekiston (\$15–21 mlrd atrofida), Shri-Lanka (\$13–16 mlrd) va Boliviya (\$11–14 mlrd)ning yillik eksport hajmlari Filippinga nisbatan ancha kam. To'rtlik ichida faqat Filippin va Shri-Lanka dengiz bo'yida joylashgan bo'lib, ular o'z portlariga ega; O'zbekiston va Boliviya esa portlarga ega emas va eksport-import uchun qo'shni davlatlar infratuzilmasiga tayanadi.

1-jadval. Tanlangan GSP+ davlatlarining umumiy ko'rsatkichlari (2023 yil.)

Mamlakat	Aholi	YAIM (mlrd \$)	Jahon Banki tasnifi	Dengizga	Jami eksport (mln \$) (2023)	YI ga eksport (mln €) (2023)	GSP+ maqomi
O'zbekiston	35,7	101,6	O'rta daromad (past)	Yo'q (double-LL)	24 066,92	780 (330 preferential)	2021-y. 10-apreldan
Boliviya	12,2	45,1	O'rta daromad (past)	Yo'q	11 524,08	624 (35 preferential)	GSP+ a'zosi (2009-y. dan)
Filippin	114,9	437,1	O'rta daromad (past)	Ha	116 515,65	8 600 (2 000 preferential)	2014-y. 25-dekabr dan
Shri-Lanka	22,0	84,4	O'rta daromad (past)	Ha	17 320,14	2 600 (1 300 preferential)	2017-y. maydan (qayta)

Eslatma: YI ga eksport raqamlari 2023-yil uchun, qavs ichida shundan GSP+ preferensiyalari ostida amalga oshirilgani ko'rsatilgan. O'zbekiston – dunyoda faqat 2

ta mavjud ikki karra dengizga chiqolmaydigan davlatdan biri (double-landlocked). Filippin – arxipelag (bir nechta yirik orollardan iborat).

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinadiki, Filippin eksport hajmi bo‘yicha yetakchi bo‘lsa-da (asosan elektronika, yarim o‘tkazgichlar, transport uskunalari va boshqalarni eksport qiladi), uning YeI bozoriga eksporti nisbatan kamroq diversifikatsiyalangan – GSP+ imtiyozlaridan foydalangan holda asosan *qishloq xo‘jaligi va yengil sanoat* mahsulotlari (masalan, kokos yong‘og‘i moyi, tekstil mahsulotlari) chiqaradi. Shri-Lanka eksportining asosiy qismini *to‘qimachilik va tikuvchilik* (kiyim-kechak, ichki kiyimlar va hokazo) hamda *choy* tashkil etadi. Boliviya esa *xom ashyo va tog‘-kon mahsulotlari* (tabiiy gaz, metall) hamda ayrim qishloq xo‘jaligi mahsulotlari (yeryong‘oq, soya) eksportiga tayanadi. O‘zbekiston eksportida so‘nggi yillarda oltin va rangli metallar, paxta hamda meva-sabzavot va yarim tayyor mahsulotlar ulushi yuqori. Bu mahsulotlarning ba‘zilari YeI import tariflarida allaqachon nol yoki juda past stavkalariga ega bo‘lgani bois, Boliviya va O‘zbekistonning GSP+ dan daromad olish salohiyati cheklangan bo‘lishi mumkin – masalan, Boliviya eksportining aksariyati YeIga odatdagi MFN rejimida ham boj to‘lamasdan kirishi tufayli GSP+ ostidagi qismi atigi €35 mln ni tashkil etdi (2023).

Geografik vizualizatsiya. Quyida 1-xaritada dunyo bo‘yicha dengizga chiqish yo‘li yo‘q rivojlanayotgan davlatlar (Landlocked Developing Countries, LLDC) ko‘rsatilgan bo‘lib, O‘zbekiston va Boliviya ham ular qatorida qoraytirilgan. Filippin va Shri-Lanka esa xaritada och rangda.

1-rasm. Dengizga chiqish yo‘li yo‘q rivojlanayotgan davlatlar (qoraytirilgan) – jami 32 ta davlat

Yuqorida ko‘rsatilganidek, Markaziy Osiyo va Janubiy Amerikada biz o‘rganayotgan ikkita davlat – O‘zbekiston va Boliviya – quruqlikda qolib ketgan va Markaziy

Osiyodagi qo‘shnilari orqali yaqin dengizga (masalan, Eronning Bandar Abbas portiga yoki Pokistonning Gvadar/Karachi portlariga) chiqadi. Boliviya esa tarixan Tinch okean sohilidagi hududini yo‘qotgan (1879–1884 yillardagi Tinch okeani urushi natijasida); hozirda eksport-import yuklari asosan Chili va Peru portlari orqali amalga oshiriladi.

Eksport hajmlari va o‘shish sur‘ati. GSP+ preferensiyalari joriy etilgach (Filippin 2014 y., Shri-Lanka qayta 2017 y., O‘zbekiston 2021 y.), ushbu davlatlar eksportida turli o‘zgarishlar kuzatildi. Filippin GSP+ga qo‘shilganidan keyin YIga eksportini sezilarli darajada oshirdi – masalan, 2014–2019 yillarda Filippinning Yevropa bozoriga eksporti qariyb 30% ga o‘sgan, ba‘zi tovar pozitsiyalari bo‘yicha (masalan, kokos mahsulotlari, banan, dengiz mahsulotlari) YI tarif imtiyozlari raqobatbardoshlikni kuchaytirdi. Shri-Lanka 2017 yilda GSP+ maqomini qayta olganidan so‘ng, ayniqsa tekstil va tikuvchilik mahsulotlarini Yevropaga eksport qilish hajmini oshirdi – 2016 yildagi \$2,0 mlrd dan 2019 yilda \$2,9 mlrd ga. O‘zbekiston uchun esa 2021 yildan boshlab Yevropaga yangi eksport imkoniyatlari paydo bo‘ldi. 2022 yilda O‘zbekistonning YI mamlakatlariga eksporti \$0,9 mlrd atrofida bo‘lib, bu 2020 yilga nisbatan (GSP+dan oldingi davr) 65% ga ko‘pdir. Shu bilan birga, O‘zbekistonning umumiy eksportida Yevropa ulushi hanuz kichik (taxminan 3–4%). Boliviya GSP+ doirasida ancha yillardan beri qatnashsada, uning Yevropa bozori bilan savdosi cheklangan – asosiy eksporti tabiiy gaz va ruda ko‘rinishida qo‘shni Braziliya, Argentina va Xitoyga yo‘naltirilgan.

Quyidagi 1-diagrammada to‘rt mamlakatning 2022 yilgi umumiy eksport hajmlari taqqoslangan. Filippin ustun tariqasida boshqalar bilan solishtirganda ancha baland ekanligi yaqqol ko‘rinadi – uning eksport hajmi O‘zbekistonnikidan 5 baravar kattadir (Filippin ~\$79 mlrd, O‘zbekiston \$15 mlrd). Shri-Lanka va Boliviya ko‘rsatkichlari esa O‘zbekistonga yaqinroq va o‘zaro o‘xshash (\$13–15 mlrd oralig‘ida). Shu bilan birga, Filippin va Shri-Lankaning nisbatan katta iqtisodiyot va portlar hisobiga global bozorga integratsiyasi yuqori bo‘lsa-da, O‘zbekiston va Boliviyaning geografik cheklanganligi ularning umumiy eksport hajmini ham pastroq darajada ushlab turishi mumkin.

2-jadval. Tanlangan GSP+ davlatlarining eksport ko‘rsatkichlari (2023 yil.)

T/R	Mamlakat nomi	Eksport (mln USD)
		2 023
1	Shri Lanka	17 320,14
2	Filippin	116 515,65

3	Boliviya	11 524,08
4	O'zbekiston	24 066,92

1-diagramma. Tanlangan GSP+ davlatlarining eksport hajmi (2023 yil, mlrd AQSh dollari)

Yuqoridagi diagramma geografik joylashuv va bozor o'lchami eksport hajmiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Landlocked (quruqlikda qolib ketgan) davlatlarning eksport hajmi nisbatan past ekani, faqat Filippin kabi portga ega va iqtisodiyoti yirik mamlakatda eksport hajmi yuqori ekani ko'rinadi. Albatta, bunda boshqa omillar (aholi soni, iqtisodning diversifikatsiya darajasi) ham muhim o'rin tutadi.

Logistika samaradorligi (LPI indeksi). Jahon banki tomonidan tuziladigan Logistika samaradorlik indeksi (LPI) mamlakatning xalqaro yuk tashish va ta'minot zanjirlari qanchalik yaxshi ishlashini 1 dan 5 gacha bo'lgan ball bilan baholaydi. 2023 yilgi LPI hisobotida Filippin 3,3 ball bilan ushbu to'rtlik orasida eng yuqori o'rinni egallagan, Shri-Lanka – 2,8, O'zbekiston – 2,6 va Boliviya – 2,4 ballga ega bo'ldi. 2-diagrammada ushbu ko'rsatkichlar aks ettirilgan. Filippin infratuzilmasi va xalqaro tashuvlar bo'yicha nisbatan yaxshi ko'rsatkichlarga ega (umumiy reytingda 73-o'rin), Shri-Lanka o'rtacha darajada (104-o'rin), O'zbekiston (121-o'rin) va Boliviya (148-o'rin) esa LPI indeksida ancha pastdadir. Bu natijalar bevosita geografik holat va iqtisodiy taraqqiyot darajasini aks ettiradi – qirg'oqbo'yi davlatlarda logistika tarmoqlari rivojlanishi osonroq va tranzit bosqichlari kamroq, landlocked davlatlar esa tranzit muammolari, chegaralardagi kechikishlar va infratuzilma cheklovlari tufayli past ball olgan.

2-diagramma. Logistika samaradorlik indeksi (LPI) ballari, 2023

LPI tarkibiy qismlariga ko‘ra ham qiziqarli tafovutlar kuzatiladi. Masalan, *bojxona protseduralari samaradorligi* bo‘yicha Filippin 2,7 ball, Shri-Lanka 2,4, O‘zbekiston 2,2, Boliviya 2,0 ball atrofida baholangan (Jahon banki, 2023). *Xalqaro jo‘natmalarni yetkazib berish ko‘rsatkichlari* (ya’ni yuklarni rejalashtirilgan muddatda yetkazib berish chastotasi) bo‘yicha ham Filippin va Shri-Lanka nisbatan yuqori (mos ravishda ~3,4 va 3,1 ball), O‘zbekiston va Boliviya past (2,3–2,5 ball) ko‘rsatkichga ega. Umuman, Filippin singari port infratuzilmasi rivojlangan, mintaqaviy markazga aylangan davlatlar logistika reytinglarida yuqori o‘rinlarni egallaydi. Aksincha, Markaziy Osiyo yoki And mintaqasida joylashgan, dengizdan olis davlatlar logistika tizimini takomillashtirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Yuk tashish vaqti. No-tariff eng muhim to‘siqlardan biri – *yuklarni yetkazib berish muddatidir*. Landlocked mamlakatlar uchun tovarlarni xalqaro bozorlarga yetkazish ko‘pincha qo‘shimcha chegaralar kesib o‘tishni talab qiladi, bu esa vaqtdan tashqari qo‘shimcha byurokratik jarayonlar va *xarajatlarni* keltirib chiqaradi. Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, past logistika samaradorligiga ega davlatlarda import bo‘yicha yuklarni rasmiylashtirish va yetkazib berish muddati yuqori samarali davlatlarga nisbatan 3,5 barobar uzun, quruqlikdagi tashish zanjirlarida bu farq 3 barobarga yaqinlashadi.

Bizning tahlil qilinayotgan davlatlar misolida eksport yuklarini jo‘natish uchun talab qilinadigan *o‘rtacha vaqt* keskin farq qiladi. 3-diagrammada yuklarni eksportga tayyorlashdan portgacha yetkazishning median muddati (kunlarda) berilgan.

O‘zbekiston uchun bu ko‘rsatkich 16 kunni tashkil etadi – ya’ni O‘zbekistondan eksport qilinadigan yuklarning yarmisi portga 16 kun yoki undan ko‘proq vaqtda yetib boradi. **Shri-Lankada** bu ko‘rsatkich 6 kun, **Boliviya**da atigi 3 kun (Janubiy Amerikaning Tinch okeani sohiliga yaqinligi evaziga; masalan, La-Pasdan Chiling Arika portigacha ~2 kunlik yo‘l). **Filippinda** esa median yetkazib berish muddati bor-yo‘g‘i 1 kunni tashkil etadi, chunki mahsulotlar bevosita mamlakatning o‘z portlaridan jo‘natiladi. Bu raqamlar hayratlanarli darajada tafovutli bo‘lib, geografik omilning qanchalik muhimligini ko‘rsatadi.

3-diagramma. Eksport yuklarini jo‘natishning o‘rtacha muddati (kunlarda)

Yuqoridagi diagramma va boshqa ma’lumotlar asosida aytish mumkinki, **dengizga chiqish imkoniyati** to‘g‘ridan-to‘g‘ri savdo logistikasi samaradorligiga ta’sir etadi. Filippin va Shri-Lanka kabi davlatlarda eksportyorlar yuklarni bir necha soat ichida portga yetkazib, konteynerga ortishlari mumkin. Masalan, Filippinda Maniladagi portga yaqin bo‘lgan korxonalar bir kun ichida barcha bojxona va jo‘natish jarayonlarini yakunlay oladi. Shri-Lankada ham Kolombo porti orqali eksport uchun chegaradagi rasmiyatchilik o‘rtacha 43 soat vaqt oladi.

O‘zbekiston eksportyorlari bo‘lsa mahsulotni YI bozoriga yuborishdan oldin majburiy ravishda *xorijiy davlat hududi orqali* o‘tishlari kerak – bu Qozog‘iston va Rossiya orqali Boltiqbo‘yi portlarigacha yoki Janubiy Kavkaz va Turkiya orqali Yevropa portlarigacha bo‘lishi mumkin. Har bir tranzit davlatda yuklar yana bojxona nazoratidan o‘tadi, transport vositasini almashtirish (masalan, temiryo‘ldan kemaga)

talab qilinadi. Shuningdek, uzoq masofalar (minglab kilometr yo‘l) sababli *fizik kechikishlar* ham ko‘payadi. Yuklarning manzilligacha yetib borish *vaqtining aniqligi* pastlaydi – masalan, Germaniya, Niderlandiya kabi yetakchi logistika davlatlarida jo‘natmalarni belgilangan muddatda yetkazish indeksi 4,5 ballan yuqori bo‘lsa, O‘zbekiston va Boliviya bu ko‘rsatkich atigi ~2,3 ballni tashkil etadi. Bu esa buyurtmachilar uchun kechikish xavfini oshiradi va O‘zbekiston mahsulotlarini Yevropa bozorida raqobatda yutqazishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, raqamlar ko‘rsatmoqda: geografik jihatdan qamal holatidagi mamlakatlar GSP+ tarif imtiyozlarini olsa-da, *logistika infratuzilmasi yetarlicha rivojlanmagani, transit yo‘llar uzunligi va chegaradagi rasmiyatchilik* ularning eksport potentsialini to‘liq ro‘yobga chiqarishga to‘sqinlik qilmoqda. Kelgusi bo‘limda ushbu natijalar batafsil muhokama qilinadi.

Munozara

Yuqoridagi tahlildan ko‘rinadiki, *geografik joylashuv va logistika* omillari GSP+ imtiyozlaridan foydalanishda muhim rol o‘ynamoqda. Bu omillar *notarif to‘siqlar* sifatida namoyon bo‘lib, ayrim hollarda bojxona imtiyozlarining ijobiy ta‘sirini neytrallab qo‘yishi ham mumkin.

Geografik to‘siqlar. O‘zbekiston va Boliviya misolida, eksport qiluvchi korxonalar mahsulotlarini xorijga yetkazishda qo‘shimcha qiyinchiliklarga duch keladi. Birinchidan, *transport masofasi* masalasi: O‘zbekiston Yevropa bozoridan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan, dengiz yo‘li bilan bog‘lanmagan. Yuklar asosan quruqlik (shimoliy koridorlar) yoki dengiz+quruqlik (markaziy va janubiy-g‘arbiy koridorlar) kombinatsiyalarda ketadi. Bu uzoq masofalar tashish xarajatlarini oshiradi. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, dengizga chiqish yo‘li yo‘q mamlakatlar savdo xarajatlari dengizbo‘yi davlatlarga nisbatan o‘rtacha 20–40% ga yuqori bo‘ladi va ularning tashqi savdo hajmi 13% ga kam bo‘lishi mumkin.

Ikkinchidan, **tranzit davlatlarga qaramlik**: O‘zbekiston yuklari qo‘shni davlatlar hududidan o‘tadi – bu yerda tranzit ruxsatlari, tariflari va cheklovlari qo‘llanadi. Geosiyosiy vaziyat yomonlashganda yoki qo‘shni davlatlar o‘z chegaralarini yopganda, O‘zbekiston eksporti uzilib qolish xatari bor. Masalan, Rossiya–Ukraina inqirozi boshlanganidan so‘ng Markaziy Osiyodan Yevropaga an‘anaviy shimoliy koridor (Rossiya orqali) beqaror ahvolga tushdi; xalqaro sanksiyalar tufayli Rossiya hududi orqali yuk oqimi keskin kamaydi. Bu O‘zbekiston kabi davlatlarni muqobil yo‘nalishlarni izlashga majbur qildi. Natijada Kaspiy orqali Ozarbayjon-Turkiya yo‘nalishi (Transkavkaz) jonlana boshladi. Biroq yangi marshrutlar hali to‘liq shakllanmagani va o‘tkazuvchanlik cheklanganligi sabab, yaqin yillarda ham logistika xavf omili yuqori bo‘lib qoladi.

Uchinchidan, O‘zbekiston va Boliviya kabi eksport hajmi cheklangan davlatlar konteyner yoki kemalarni to‘liq yuk bilan taminlay olmay, qisman yuk uchun ham to‘liq narx to‘lashga majbur bo‘ladi. Masalan, Boliviya Braziliya portlari orqali kichik partiyalar eksport qilsa, bu partiya boshiga xarajat Braziliyaning yirik eksport oqimlaridagiga nisbatan ancha yuqori bo‘ladi.

Logistika va inshootlar. Landlocked davlatlar nafaqat geografik, balki ichki logistika muammolariga ham duch keladi. *Transport infratuzilmasi sifati* – avtomobil va temir yo‘llar, chegara punktlari o‘tkazuvchanligi – bu mamlakatlarda ko‘p hollarda past darajadadir. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda transport infratuzilmasiga sarmoyalar oshayotgan bo‘lsa-da, hanuzgacha xalqaro standartlardan orqada. Xususan, mamlakatning LPI infratuzilma komponenti bo‘yicha bali 2,3 ga teng bo‘lib, bu Markaziy Osiyoda ham past ko‘rsatkichlardan biridir. Boliviya tog‘li hududlar va qo‘shnilar bilan cheklangan yo‘l tarmoqlari transport xarajatlarini oshiradi.

Shuningdek, *bojxona va chegara protseduralarining* sustligi eksportni sekinlashtiradi. Jahon banki “Chegaralarda savdo” indikatori (Doing Business) bo‘yicha 2020 yilgi hisobotda O‘zbekiston 152-o‘rinni egallagan – eksport hujjatlarini rasmiylashtirish o‘rtacha 96 soat, chegara protseduralari 32 soat vaqt olgan. Solishtirish uchun, Filippinda (Manila portida) eksport yukining chegara va hujjat tartibotlari birgalikda atigi ~120 soat (5 kun) atrofida, Shri-Lankada ~2–3 kun ichida ado etiladi. Bu farqlar vaqt jihatidan raqobatda o‘z ta’sirini ko‘rsatadi: chet el xaridori uchun bir xil mahsulotni 2 haftada yetkazuvchi mamlakatdan ko‘ra 2 kun ichida jo‘natib yuboruvchi mamlakat afzalroq bo‘lishi tabiiy.

Geosiyosiy xavflar va sanksiyalar. Logistika bilan bog‘liq muammolar ko‘pincha geosiyosiy vaziyatdan ham ta’sirlanadi. Markaziy Osiyo mintaqasida 2022 yildan beri kuzatilayotgan holat – Rossiya-Ukraina urushi va unga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar – O‘zbekistonning Yevropa bilan savdo yo‘laklarini qayta ko‘rib chiqishga majbur qildi. O‘zbekiston hukumati so‘nggi yillarda qo‘shnilar bilan transport sohasida integratsiyani oshirishga harakat qilmoqda: 2019 yilda Markaziy Osiyo – Janubiy Kavkaz – Turkiya multimodal yo‘lagi kelishildi, yangi temir yo‘l loyihalari boshlandi. Biroq, bu strategiya faqat uzoq muddatda samara beradi. Hozircha esa O‘zbekiston eksportchilari uchun *logistik xarajatlar* yuqoriligi va *yuk tashish vaqtining uzunligi* raqobatbardoshlikka salbiy ta’sir etishda davom etmoqda.

Germaniya Iqtisodiy Tadqiqotlar Guruhining xulosasiga ko‘ra, O‘zbekistonning Yevropaga meva-sabzavot eksportida eng katta to‘siqlar – **sovutish tizimli transport** yo‘qligi (mahsulot yo‘lda aynib qoladi), **qadoqlash vositalari** taqchilligi va **xalqaro sifat sertifikatlarini** olishdagi qiyinchiliklardir.

Boliviya uchun ham geosiyosiy masalalar muhim: Chilidan dengizbo‘yi hududini qaytarib olish masalasi yuz yillardan beri hal etilmagan. 2018 yilda Xalqaro sud

Boliviya da'vosini rad etdi, lekin mintaqada diplomatik taranglik saqlanib qolmoqda. Bu orada, Boliviya Peru portlariga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Lekin Janubiy Amerikadagi logistika integratsiyasi pastligi, infratuzilma loyihalari sustligi Boliviya uchun doimiy muammo bo'lib qolmoqda.

Umuman olganda, geografik va logistika to'siqlari GSP+ kabi tartiblarning foydasini cheklashi mumkin. Tarifsiz preferensiyalar eksportchilar uchun yangi bozor eshiklarini ochadi, lekin o'sha eshikdan o'tib mahsulotni xaridorgacha yetkazish vazifasi hanuz mamlakatlarning o'z zimmasida. Shu bois, quyida O'zbekiston va boshqa o'rganilgan davlatlar misolida ushbu to'siqlarni yengish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Xulosa va tavsiyalar

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, GSP+ savdo imtiyozlaridan foydalanish samarasi nafaqat tariflarga, balki *geografik joylashuv va logistika salohiyatiga* ham chambarchas bog'liq. O'zbekiston va Boliviya kabi landlocked davlatlar tarif imtiyozlariga ega bo'lsalar-da, ular eksport mahsulotlarini Yevropa bozoriga yetkazishda qo'shimcha vaqt va xarajat sarflamoqda. Filippin va Shri-Lanka kabi davlatlar esa o'z portlari orqali tezkor va nisbatan arzon tashish imkoniyati tufayli GSP+ dan ko'proq naf ko'rmoqda. Demak, GSP+ning beradigan bojxona preferensiyalari *yolg'iz o'zi yetarli emas*; bu imtiyozlarni real foydaga aylantirish uchun mamlakatlar *ichki va mintaqaviy logistika tizimini rivojlantirishlari* zarur. Landlocked mamlakatlar duch kelayotgan asosiy no-tarif to'siqlar quyidagicha umumlashtirilishi mumkin:

- **Masofa va tranzit:** Dengiz portlariga uzoqlik va qo'shni davlatlar orqali tranzit zarurati eksport vaqtini uzaytiradi va narxini oshiradi. Bu GSP+ bergan bojxona chegirmasini "yeb qo'yishi" mumkin (masalan, O'zbekistonning ayrim mahsulotlariga 5–10% boj bekor bo'lgan bo'lsa, lekin transport xarajati vaqti bilan birga oshib, mahsulot tannarxida qo'shimcha 10% hosil qilsa, imtiyoz samarasiz bo'ladi).
- **Infratuzilma cheklovlari:** Temir yo'l va avtomobil yo'llarining yetarli rivojlanmagani, chegara punktlarining eskirganligi, konteyner terminallari va logistika markazlarining yetishmasligi eksport jarayonini qimmat va sust qiladi.
- **Institutsional muammo va byurokratiya:** Bojxona rasmiyatchiligi, sertifikatlashtirish va tekshiruvdagi sansalorlik eksportni qiyinlashtiradi. Masalan, O'zbekistonda haligacha eksport qiluvchi Kichik korxonalar uchun bojxona jarayonlari murakkab va uzoq, bu ularni GSP+ imkoniyatlaridan foydalana olmaslikka olib kelmoqda (ko'plab SMB – kichik va o'rta biznes sub'ektlari – Yevropaga chiqishdan cho'chiydi, sababi logistika noaniqligi va xarajatlari).
- **Geosiyosiy beqarorlik:** Mintaqaviy nizolar, sanksiyalar va siyosiy o'zgarishlar transport yo'laklarini beqaror qiladi. Bu holat landlocked davlatlarning zaif nuqtasi

bo'lib, ular ko'pincha geosiyosiy risklarni boshqarish uchun qo'shimcha resurs sarflashiga to'g'ri keladi.

Shunday ekan, **GSP+ tizimidan maksimal foyda olish uchun** quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish. O'zbekiston va Boliviya hukumatlari uzoq muddatli strategiyada transport tizimini modernizatsiyalashga ustuvor ahamiyat berishlari zarur. Xususan, O'zbekistonda **yangi temir yo'l yo'nalishlari** loyihalarini tezlashtirish kerak. Ichki yo'llarni xalqaro standartlarga mos rekonstruksiya qilish, **logistika markazlari** tashkil etish muhim.

2. Chegaralardagi protseduralarni soddalashtirish. Eksport-import jarayonlarida **“yagona darcha” (single window)** tamoyilini to'liq joriy etish tavsiya etiladi. O'zbekistonda bu tizim qisman ishlamoqda, lekin eksport sertifikatlari, fitosanitariya nazorati kabi ko'plab jarayonlar hamon qo'lda va uzundan-uzoq byurokratik zanjir orqali kechadi. Raqamlashtirish va idoralararo integratsiya yordamida hujjat topshirish va tasdiqlash muddatlarini keskin qisqartirish mumkin.

3. Sifat infratuzilmasi va sertifikatlash yordamiga e'tibor. Yuqorida qayd etilganidek, O'zbekiston mevachilik va tekstil eksportida logistika bilan bog'liq sifat muammolari mavjud – mahsulotlarimiz ko'pincha Yevropa standarti talablariga javob bermaydi. Hukumat darajasida eksport qiluvchilarga **moliaviy va texnik ko'mak** berish lozim: masalan, sertifikat olish xarajatlarini qoplash uchun grantlar, laboratoriyalar qurish uchun investitsiya, muzlatkichli ombor va transport vositalari xaridi uchun imtiyozli kreditlar ajratish. Germaniya ekspertlari ham O'zbekistonga **oldindan sovutish omborlari** qurish, qadoqlash materiallari importiga bojni pasaytirish va korxonalarda sifat menejmentiga o'qitish bo'yicha tavsiya bergan – bu choralar qabul qilingan GSP+ preferensiyalarini real natijaga aylantirishga xizmat qiladi.

4. Mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash. Mintaqadagi davlatlar bilan integratsiyaga kirishib, **yagona tranzit bojxona rejimi** joriy etish taklifi qimmatli – agar yuklar yo'lda har bir davlatda alohida bojxonadan o'tmasdan, yagona tranzit hujjati bilan harakatlansa, vaqt va xarajat tejaladi. Shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlari birgalikda **transport xavfsizligi va barqarorligi fondi** tuzib, geosiyosiy xatarlarga qarshi zaxira mexanizmlarni ishlab chiqishi mumkin. Bu, masalan, Rossiya yo'lagi yopilganda muqobil marshrutning qo'shimcha xarajatlarini qoplash uchun fond mablag'laridan foydalanish kabi mexanizmlarni o'z ichiga oladi.

Xulosa o'rnida, GSP+ savdo imtiyozlari yagona “kalit” emas, balki kompleks choralar bilan qo'llab-quvvatlangandagina kutilgan natijani beradi. Geografik va logistika cheklovlarini yengish uchun siyosiy iroda, mintaqaviy hamjihatlik va texnik yechimlar uyg'unligi talab etiladi. Filippin va Shri-Lanka tajribasi ko'rsatadiki, agar infratuzilma va tizimlar yetarli bo'lsa, GSP+ dasturi doirasida eksportni sezilarli

oshirish mumkin – masalan, Filippin GSP+ qo‘shilganidan keyin YIga preferensial eksportini 2014 yildagi €1,1 mlrd dan 2023 yilda €2,0 mlrd ga yetkazdi. Yurtimiz ham xuddi shunday yutuqlarga erishishi uchun nafaqat GSP+ maqomini saqlab qolishi, balki ichki va tashqi savdo logistikasini zamonaviylashtirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **GSP Hub: Uzbekistan.** *Monitoring Missions and Priorities – Country Info.* Yevropa Ittifoqining GSP portalidagi O‘zbekiston sahifasi. URL: <http://gsphub.eu/country-info/Uzbekistan>
2. **GSP Hub: Bolivia.** *Monitoring Missions and Priorities – Country Info.* URL: <http://gsphub.eu/country-info/Bolivia>
3. **GSP Hub: Philippines.** *Monitoring Missions and Priorities – Country* URL: <http://gsphub.eu/country-info/Philippines>
4. **GSP Hub: Sri Lanka.** *Monitoring Missions and Priorities – Country* URL: <http://gsphub.eu/country-info/Sri%20Lanka>
5. **Umarova N.** *How does Uzbekistan Develop Transport Links with the South Caucasus?* – Caspian Policy Center, 21.03.2025. URL: <https://caspianpolicy.org/research/economy/how-does-uzbekistan-develop-transport-links-with-the-south-caucasus-14005>
6. **German Economic Team.** *Key bottlenecks for Uzbek exports to the EU.* – Newsletter Issue 12, May-June 2021. URL: <https://www.german-economic-team.com/en/newsletter/zentrale-hemmnisse-fuer-usbekische-exporte-in-die-eu/>
7. **World Bank.** *Logistics Performance Index 2023.* URL: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/logistics-performance-index-by-country>
8. **World Bank.** *Lead time to export (median case, days) – Country Ranking.* URL: <https://www.indexmundi.com/facts/indicators/LP.EXP.DURS.MD/rankings>
9. **World Bank.** *Doing Business 2020 – Uzbekistan: Trading Across Borders.* URL: <https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/uzbekistan/UZB.pdf>
10. **UNCTAD.** *Map of Landlocked Developing Countries.* URL: <https://unctad.org/topic/landlocked-developing-countries/map-of-LLDCs>
11. **Visual Capitalist.** *Mapped: Landlocked Countries Around the World.* URL: <https://www.visualcapitalist.com/cp/mapped-landlocked-countries-around-the-world/>
12. **Jahon banki.** *Trading for Development in the Age of Global Value Chains.* (Bo‘lim: LLDCs). URL: <https://documents.worldbank.org>